

769.91:316.77

ID ORCID 0000-0002-1866-5735

. .

ID ORCID 0000-0001-7086-8575

. .

ТЕАТРАЛЬНИЙ ПЛАКАТ В. КУЛИКОВА В КОНТЕКСТЕ РЕКЛАМНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Маркова В. А., Суховей А. Н. Театральний плакат В. Куликова в контексті рекламної комунікації. Обосновується необхідність звернення к театральному плакату В. Куликова в контексті рекламної комунікації. Делается вывод о том, что заслуживает внимания рассмотрение рецептивной составляющей театрального плаката художника — того, каким образом достигается определенное воздействие на адресата визуального сообщения. Показано, что в плакатах В. Куликова для достижения рекламного эффекта применяется формула AIDA — attention-interest-desire-action (Э. Элвис). Рассмотрено, с помощью каких художественных средств в плакатах В. Куликова реализуется выполнение сигнальной, экспрессивной и суггестивной ролей рекламного сообщения. Рассмотрено соотношение вербального и визуального в театральных плакатах В. Куликова. Сделан вывод о том, что рекламная коммуникация в театральном плакате находится в тесной взаимосвязи со всем комплексом художественно-выразительных средств этого жанра.

Ключевые слова: театральный плакат, рекламная коммуникация, Виталий Куликов, семиотический анализ, визуальное сообщение, восприятие.

Маркова В. А., Суховей О. М. Театральний плакат В. Куликова в контексті рекламної комунікації. Обґрунтовується необхідність звернення до театрального плакату В. Куликова в контексті рекламної комунікації. Робиться висновок про те, що заслуговує на увагу розгляд рецептивної складової театрального плакату художника — того, яким чином досягається певний вплив на адресата візуального повідомлення. Показано, що в плакатах В. Куликова для досягнення рекламного

ефекту застосовується формула AIDA — attention-interest-desire-action (Е. Елвіс). Розглянуто, за допомогою яких художніх засобів у плакатах В. Куликова реалізується виконання сигнальної, експресивної і суггестивної ролей рекламного повідомлення. Розглянуто співвідношення вербального та візуального в театральних плакатах В. Куликова. Зроблено висновок про те, що рекламна комунікація в театральному плакаті знаходиться в тісному взаємозв'язку з усім комплексом художньо-виразних засобів цього жанру.

Ключові слова: театральний плакат, рекламна комунікація, Віталій Куликов, семиотичний аналіз, візуальне повідомлення, сприйняття.

Sukhoviy O., Markova V. Theatrical posters by V. Kulikov in the context of advertising communication.

Background. The relevance of examining theatrical posters created by V. Kulikov in the context of advertising communication presents itself in the insufficient research done on the communicative component of this artist's work in contemporary academia. Publications dedicated to Vitaly Kulikov's art, approach it first and foremost from the perspective of art criticism, while theatrical posters also serve as means of advertising communication. Vitaly Kulikov's works have completed a full "life cycle" — from straightforward advertisement to a classic example of poster art.

Objectives. The object of study are the creative techniques of Vitaly Kulikov, used by him in the theatrical poster to achieve maximum advertising effect.

Methods. The research was conducted through a semi-otic analysis of the visual complex of theatrical posters by Vitaly Kulikov.

Results. Vitaly Kulikov was interested in theatrical posters because it gave him an opportunity to realize his adherence to the "spirit of the avant-garde" in an unbiased atmosphere. He saw the merits of posters in the aphoristic expression of thoughts, its democratism, accessibility and efficiency as well as the direct contact with its viewer.

Theatrical poster is a fruit of creative rethinking of the performance seen by the artist. The artist is the first spectator and at the same time the co-author of the play. Vitaly Kulikov has understood it very well and repeatedly stated in his interviews that the poster is "an accomplice of the play, another actor", "visiting card of the play", repeating the words of Nikolai Akimov, the well-known artist, the author of theatrical posters: "The theater begins with a poster".

In his works Vitaly Kulikov offered his own interpretation of a play, attracting the interest of potential viewers with a visual metaphor and thus drawing their attention to the play itself. It has been demonstrated that posters by Vitaly Kulikov is use of the AIDA model — attention-interest-desire-action (E. Elvis).

Furthermore, the paper examines which artistic methods were used by Vitaly Kulikov in his posters to fulfill informative, expressive, and directive functions of advertising communication.

The informative function is carried out by means of an impeccable composition, nontrivial imagery, concision, minimalism, use of local and contrasting colours, simplicity, applicative visuals and expressiveness of the font. The expressive function of advertising communication is realized through the use of a wide range of emotions

Рецензент статті: Квітка О. Л., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри графічного дизайну, Харківська державна академія дизайну і мистецтв

(humour, sarcasm, tragedy) to interpret the themes of a play. A big role in representation of emotional aspect is given to gestures and postures of the respective characters.

All three layers of visual coding are used to achieve expressive influence: iconic, iconographic and tropical (U. Eco). The main communicative effect of theatrical posters by Vitaly Kulikov is achieved through the layer of tropes: hyperbole and metaphors. Kulikov's visual metaphors are both unexpected and paradoxical; they are focused on one central idea.

Relations between the verbal and the visual in Kulikov's theatrical posters have also been examined. It can be noted that a specific verbal-visual rhetoric is used to achieve a synergy of influence on the recipient and is typical for the theatrical posters.

According to the terminology established by G. Bon-sip, Vitaly Kulikov mostly uses verbal-visual analogies (metaphors). It means, that conceptual image expressed verbally is visualized by means of a number of signs that stand in an established relation to verbally expressed meaning. Verbal-visual parallelisms presuppose a correlation between visual and verbal complexes of signs, and verbal-visual hyperbole, where the meaning is presented visually simplifying the semantic relation through exaggeration.

The maximized manifestation of the title's semantics in the visual imagery as well as the connotative usage of fonts, which are typical for a number of posters are also shown. The paper notes that theatrical posters created by Vitaly Kulikov possess a certain degree of suggestive influence on the recipient – in other words, influencing on subconscious.

Using the full arsenal of artistic influence, including archetypes of iconic forms and symbolic colours, engaging the recipient into recognition, guesswork and analogies, makes him an active agent in pre-interpretation of stage play, which in turn intrigues him and prompts the wish to see it. The works of Vitaly Kulikov evoke a series of associations, which in itself are channels of poetics.

Conclusions. Advertising communication in theatrical posters is closely related to the complex of expressive artistic means of the genre. A poster artist is one of the key figures of a stage play, establishing direct contact between the troupe and potential viewers. Through the use of non-trivial visuals as well as utmost laconism and minimalism which were able to catch the eye of a potential viewer, V. Kulikov succeeded in achieving an advertising effect in theatrical posters. A potential viewer was motivated to watch a play first and foremost through visual metaphors which pulled him into a game of pre-interpretation and co-creation.

Further study could focus on the receptive aspect of artworks with application of semiotic instruments.

Keywords: theatrical poster, advertising communication, Vitaly Kulikov, semiotic analysis, visual message, perception.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практически задачами. Театральный плакат в творчестве известного украинского художника Виталия Куликова занимает особое место. Во-первых, это

длительный период жизни, насыщенный творческими поисками (1971–1988), в котором можно было реализовывать свою приверженность «авангардному духу», избегая заангажированной атмосферы плакатного искусства тех времен. Во-вторых, это важный пролог для его будущего творчества. Так, плакатная узнаваемость социальных типажей затем косвенно проявится в создании целой галереи портретов, написанных Куликовым. Изобретательность, необходимая художнику-плакатисту в работе со шрифтами, даст о себе знать в созданной Куликовым «геометрической каллиграфии» женского тела. Позы его моделей — замысловатые иероглифы, многозначные и отстраненные. Традиция использования локальных цветов, их символическая нагруженность, характерная для искусства плаката, плодотворно будет использоваться художником в живописи. Присущие Куликову кубистские приемы обращения с реальностью, предусматривающие различные комбинации плоскостей, геометризацию объекта изображения, не заглушали содержательного аспекта его работ. Опыт художника-плакатиста дал возможность объединить в картинах как кубистскую радость формотворчества, так и совсем небезоценочный взгляд ироника.

Следует отметить, что театральный плакат — особое искусство. С одной стороны, это нечто однодневное, вторичное, ведь театральный плакат жив и востребован до тех пор, пока на подмостках сцены идет спектакль, рекламировать который он и призван. Плакат, в том числе и театральный, является элементом городского ландшафта, свидетелем повседневности. С другой стороны, это очень сложное искусство, наподобие создания нового иероглифа: художник должен создавать емкий лаконичный образ, в свернутом виде дающий ключ ко всему спектаклю. И если это удастся, плакат начинает жить самостоятельной жизнью, становится настоящим шедевром графического искусства.

Театральный плакат Виталия Куликова прошел все, так сказать, стадии «жизненного цикла», начиная от непосредственной рекламы художественного мероприятия и заканчивая статусом классического образца плакатного искусства, средой бытия которого отныне являются не улица и театр, а музейные собрания, выставочные залы, альбомы. Интересно рассмотреть, каким образом эти две, казалось бы, на первый взгляд, противоположные интенции бытия театрального плаката сочетаются в плоскости художественного творчества отдельного художника.

Анализ последних исследований и публикаций. Первой публикацией искусствоведческого характера, посвященной плакатному

искусству В. Куликова, была статья украинского искусствоведа А. Пивненко, написанная по итогам VI Всесоюзной выставки плаката в Москве (1980), где были представлены четыре работы художника. В своей статье А. Пивненко сосредоточила внимание на месте плакатного искусства в творческой биографии художника, остановилась на анализе ряда его работ [8]. Рекламному аспекту театрального плаката была посвящена статья В. Цыганкова, в которой наряду с другими плакатистами Харькова было уделено внимание и творчеству В. Куликова [9]. В публикациях и диссертационном исследовании О. Гладун искусство плаката В. Куликова рассмотрено в контексте развития харьковской школы графики второй половины XX в. [4; 5; 6]. Искусствовед определяет В. Куликова как одну из первых и наиболее интересных фигур среди плакатистов 1970–1990-х гг., с имени которого начинается новый этап в развитии харьковского театрального плаката [4, с. 257]. Плакатному искусству как определенному этапу в творчестве В. Куликова посвящена и статья известного украинского искусствоведа А. В. Шило. Анализ плакатного творчества позволил ему сделать вывод о том, что «два с половиной десятилетия, отданные плакату, сформировали в полной мере те творческие принципы, которые характеризуют искусство Куликова» [10, с. 273].

Одной из последних рецепций плакатного искусства В. Куликова является статья харьковского искусствоведа Олега Коваля в издании «Виталий Куликов. Графика. Плакат» (2015), рассматривающая его с использованием семиотического инструментария и настаивающая на необходимости «прочитывания и постоянного круговорота в системе современного графического творчества» плакатного наследия художника [3].

Для публикаций искусствоведческого характера наиболее важным является сосредоточение внимания на художественной манере, приемах, характерных для искусства плаката В. Куликова. В то же время интересным представляется рассмотрение рецептивной составляющей театрального плаката художника — того, каким образом достигается определенное воздействие на адресата визуального сообщения.

Методологическим инструментарием исследования рецептивной составляющей являются работы, посвященные семиотическому анализу визуального знакового комплекса в рекламе (Ги Бонсип, Ролан Барт, Умберто Эко) [1; 11; 12].

Цель статьи — рассмотреть творческие приемы, использованные В. Куликовым в театральном плакате, в контексте рекламной коммуникации.

Изложение основного материала исследования. Как отмечала О. Гладун, в связи с реорганизацией Харьковского художественного института и сменой станкового направления на художественно-промышленный (1962 г.) в художественной жизни Харькова сложилась достаточно благоприятная атмосфера, позволявшая художникам вновь обратиться к идеям конструктивности, знаковости, присущей языку плакатного искусства начала 1920-х гг. [4]. Именно в этот период и начинается свой творческий путь В. Куликов, окончивший Харьковский художественный институт в 1967 г. в мастерской профессора Г. А. Бондаренко, который в свое время был учеником К. С. Петрова-Водкина и В. М. Конашевича. С конца 1960-х гг. Виталий Куликов плодотворно сотрудничает со многими украинскими и российскими театрами. Как неоднократно заявлял сам художник, его основными мотивами в выборе этого направления были: афористическое выражение мысли, присущее искусству плаката, демократизм, широкая доступность, оперативность, возможность непосредственного контакта со зрителем. «Театр был одним из немногих “живых” мест. Со всей мировой драматургии постановщики выбирали такие удивительные тексты, которые политбюро не могло расшифровать, на радость хитрой и придиричливой публике. Поэтому плакаты было интересно делать... Играть, выдумывать метафору, которая предлагает публике загадку. И в процессе отгадывания загадки зритель ощущает себя соавтором», — именно так видел себя В. Куликов в коммуникативной цепочке, связывающей создателей постановки со зрителем [2, с. 95]. Все, кто занимался плакатным творчеством В. Куликова, единодушны в одном — он был активным действующим лицом творческого коллектива, а не пассивным проводником идей режиссера, выразительными средствами плакатного жанра создавал свою неповторимую трактовку постановки, предлагая зрителю стать соучастником его квеста.

Как известно, театральный плакат ведет свое начало от театральной афиши — одного из древнейших рекламных жанров. Свое же самостоятельное бытие он получил в XIX веке — связанное с изобретением литографии, хромо-литографии, фотолитографии. Известно большое множество примеров того, как рекламные плакаты, в полной мере выполнив свою непосредственную функцию, пополнили сокровищницу мирового графического искусства (рекламные плакаты А. Тулуз-Лотрека, А. Мухи, В. Маяковского и др.). Но изначально они были предназначены именно для рекламы.

Практика советского театра предусматривала подготовку плаката как необходимой части театральной постановки. К сожалению, к концу 1980-х этот процесс сошел на нет из-за проблем финансового характера, недопонимания режиссерами рекламного потенциала плакатного искусства. В последнее время мы вновь можем наблюдать возвращение плаката в театральное пространство. Однако и в те достаточно благоприятные годы не все режиссеры понимали коммуникативный потенциал театрального плаката, поэтому заказы на их подготовку носили случайный характер.

Театральный плакат представляет собой плод творческого переосмысления увиденного художником спектакля. Художник — первый зритель и одновременно сотворец спектакля. Это очень хорошо понимал и неоднократно заявлял в своих интервью В. Куликов, называя плакат «соучастником спектакля, еще одним действующим лицом», «визитной карточкой спектакля», повторяя вслед известному режиссеру, художнику, автору театральных плакатов Николаю Акимову: «Театр начинается с плаката» [2, с. 272].

Театральный плакат — это связующее звено, посредник между творческим коллективом театра и зрителем, поэтому перед его создателем стоит сложная творческая задача по созданию емкого визуального образа, целью которого является привлечение внимания потенциального зрителя, пробуждение заинтересованности, желания посетить спектакль и в конце концов его посещение (то, что известный американский рекламист Эммер Элвис выразил формулой AIDA — attention-interest-desire-action). Для решения этой задачи художник привлекает, с одной стороны, такие характерные для плакатного искусства средства, как лаконизм, четкость, графическая выразительность, способствующие моментальному восприятию визуального сообщения, с другой стороны — репрезентирует свою собственную образную трактовку постановки, задействуя при этом разнообразный арсенал выразительных средств.

Рекламная коммуникация предполагает выполнение сигнальной, экспрессивной и суггестивной ролей [7, с. 17]. На уровне сигнальной роли сообщение призвано мгновенно привлечь внимание. В плакатах В. Куликова этому, безусловно, способствует композиционная безукоризненность, нетривиальность образного ряда, предельный лаконизм и минимализм. Использование локальных, контрастных цветов, схематичность, аппликативность визуального ряда, выразительный шрифт направлены на привлечение внимания реципиента. И тут в процесс восприятия вступает следующий уровень — экспрессивный,

задействующий эмоциональную составляющую. В творческом наследии В. Куликова перед нами предстает целая гамма эмоций: от откровенного, чистосердечного юмора в плакатах к детским спектаклям (Е. Шварц «Красная шапочка») до предельно серьезного, трагичного взгляда в плакатах к спектаклям на военную тематику. Многие из них проникнуты желчной иронией, которую мы затем узнаем в его более поздних работах.

Большую роль в раскрытии эмоциональной составляющей играют жесты, позы, благодаря которым передается весь спектр чувств и накал страстей. Плотное сжатый кулак на плакате к литературному концерту «Владимир Маяковский», являющийся квинтэссенцией поэта-трибуна, склоненные друг к другу силуэты «Ромео и Джульетты», олицетворяющие любовь, и трагически изогнутый силуэт в «Бесприданнице», с грязными следами, демонстрирующими уже растоптанную любовь, сосущий палец «Недоросль», визуально, вместе с линией губ, образующий копытце и символизирующий постепенную утрату человеческого облика, приставленный к виску кукиш в «Самоубийце» — все это работает на эмоциональную выразительность и насыщенность рекламного сообщения.

Экспрессивное воздействие осуществляется посредством использования определенных рекламных кодов. Согласно У. Эко, визуальные коды имеют три уровня кодификации: иконический, иконографический и уровень тропов. Если первый уровень просто представляет нам сведения о рекламируемом товаре, а второй добавляет некую символическую нагрузку, апеллируя к культурной памяти, то третий уровень задействует визуальные эквиваленты словесных тропов — метафору, гиперболу, литу, причастность по смежности, иконограмму китча, двойную метонимию, антономасию [11]. Первые два уровня безусловно присутствуют в рекламном сообщении В. Куликова, однако основной коммуникативный упор он делает на третьем.

Использование яркой, запоминающейся, заставляющей мысленно возвращаться к ней визуальной метафоры — излюбленный прием, конек художника. Визуальные метафоры Виталия Куликова зачастую неожиданны и парадоксальны, можно сказать, бьют наповал; в них достигается максимальная сосредоточенность на одной центральной идее. Так, на плакате к спектаклю «Что тот солдат, что этот» (Б. Брехт) показаны стадии последовательного превращения солдата как единственного и неповторимого лица в «единицу живой силы». Очевидно, что этот ряд превращений, заключенный в скобки рождения и смерти, может быть продолжен в обоих направлениях.

Рис. 1. В. Куликов. Плакат к спектаклю «Красная шапочка». 1974. 83 × 57. [Отсканировано из: Виталий Куликов : Альбом / Упоряд. М. Шток. К. : Родовід, 2009. 296 с.]

Рис. 2. В. Куликов. Плакат к спектаклю «Ромео и Джульетта». 1978. 90 × 60. [Отсканировано из: Виталий Куликов : Альбом. К., 2009.]

Рис. 3. В. Куликов. Плакат к спектаклю «Беспреданница». 1979. 87 × 61. [Отсканировано из: Виталий Куликов : Альбом. К., 2009.]

Рис. 5. В. Куликов. Плакат к спектаклю «Что тот солдат, что этот». 1981. 59 × 82. [Отсканировано из: Виталий Куликов : Альбом. К., 2009.]

Рис. 4. В. Куликов. Плакат к спектаклю «Ночные забавы». 1982. 60 × 79. [Отсканировано из: Виталий Куликов : Альбом. К., 2009.]

Безличностью силуэтов, в большинстве своем отсутствием коннотативного визуального ряда, позволяющего ассоциировать произведение с каким-либо историческим периодом, достигается вневременность типажей и ситуаций. Предельно лаконичные силуэты Ромео и Джульетты, составляющие одно тело, позволяют каждому подставить себя на их место. Этот же прием использован в плакате к трагикомедии Виктора Мережко «Ночные забавы», но уже с негативными и саркастическими акцентами.

Отдельного внимания заслуживает соотношение вербального и визуального в театральном плакате В. Куликова. Для плаката характерно применение особой вербально-визуальной риторики, благодаря которой достигается синергизм воздействия на реципиента. Согласно терминологии Г. Бонсипа [12], Виталий Куликов в своих плакатах чаще всего прибегает к вербально-визуальной аналогии (метафоре), когда понятийный образ, выраженный вербально, визуализируется с помощью репертуара знаков, стоящих в реальных отношениях с вербально выраженным значением, вербально-визуальному параллелизму, предполагающему корреляцию между собою визуальных и вербальных знаковых комплексов, а также к вербально-визуальной гиперболе, в которой значение представляется визуальным способом, утрирующим семантические отношения путем преувеличения.

Характерной чертой плакатов Виталия Куликова является максимальная проявленность семантики названия. На плакате к спектаклю «Изобретательная влюбленная» (Лопе де Вега) изображен амур в виде заводной игрушки, причем с «инструкцией», указывающей, в какую именно сторону повернуть огромный ключ, т. е. весь механизм изобретательности в буквальном смысле.

Следует отметить, что театральным плакатам Виталия Куликова в определенной мере присуще и суггестивное воздействие на реципиента, то есть на сферу подсознательного. Использование всего арсенала художественно-изобразительного воздействия, включая архетипичность знаковых форм и символичность цветового решения, вовлечение адресата в игру узнаваний, аналогий, угадываний делает его активным участником прединтерпретации спектакля, интригуя и побуждая к просмотру. Работы Виталия Куликова пробуждают ассоциативные ряды, которые и являются каналами поэтического. Так, изображение инициала МБ (Михаил Булгаков) на плакате к спектаклю «Маргарита» моментально вызывает ассоциативную цепочку: муза, струны кифары, Орфей.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Рекламная коммуникация в театральном плакате находится в тесной взаимосвязи со всем комплексом художественно-выразительных средств этого жанра. Художник-плакатист является одной из ключевых фигур постановки, обеспечивая непосредственный контакт между творческой группой и имплицитным зрителем. В. Куликову удавалось достигать рекламного эффекта театрального плаката благодаря использованию нетривиального образного ряда, предельного лаконизма и минимализма, способного привлечь внимание потенциального зрителя к самому плакату. Основной упор в мотивировании к просмотру спектакля делался на визуальной метафоре, вовлекающей потенциального зрителя в игру прединтерпретации, сотворчества.

Перспективой дальнейшего исследования может быть акцентирование внимания на рецептивной составляющей произведений искусства с применением семиотического инструментария.

Литература:

1. Барт Р. Риторика образа [Текст] : пер. с фр. // Р. Барт. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Ролан Барт ; сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. — М. : Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1994. — С. 311–318. — ISBN 5-01-004408-0.
2. Віталій Куликов [Текст] : [альбом] / Віталій Куликов ; упоряд. і передм. М. Шток. — К. : Родовід, 2009. — 296 с. — ISBN 978-966-7845-58-2.
3. Віталій Куликов. Графіка. Плакат [Текст] : [альбом] / Віталій Куликов ; упоряд. І. І. Александрова, предисл. Н. Шток, тексты : А. Юхтман, О. Коваль. — Х. : Віват, 2015. — 96 с.
4. Гладун О. Театральний плакат Харкова 1970–1980-х років : регіональна специфіка [Текст] / О. Гладун // Українське мистецтвознавство : матеріали, дослідження, рецензії : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — К. : Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології, 2009. — Вип. 9. — С. 255–258.
5. Гладун О. Д. Харківська школа графіки (друга половина ХХ століття) [Текст] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.05 / О. Д. Гладун ; Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. — Х. : [б. в.], 2005. — 19 с.
6. Гладун О. Харківський плакат 1970–1990-х рр. [Текст] / О. Гладун // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2004. — № 3. — С. 23–27.
7. Николаева М. А. История рекламы и средств массовой информации [Текст] / М. А. Николаева. — Екатеринбург, 2012. — 174 с.
8. Пивненко А. Виталий Куликов — мастер плаката [Текст] / Алла Пивненко // Советская графика : сб. — М. : Сов. художник, 1983. — Вып. 7. — С. 101–108.
9. Цыганков В. Какой сегодня спектакль? [Текст] / В. Цыганков // Реклама. — 1988. — № 3. — С. 9–11.
10. Шило А. В. Заметки о творчестве В. Н. Куликова [Текст] / А. В. Шило // Віталій Куликов : альбом. — К. : Родовід, 2009. — С. 268–285.
11. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию [Текст] / У. Эко ; пер. А. Г. Погоняйло и В. Г. Резник ;

ред. М. Г. Ермакова. — СПб. : ТОО ТК «Петрополис», 1998. — 432 с. — ISBN 5-86708-114-1.

12. Bonsiepe G. Visuel-verbale Rhetorik : Vortag vom 25.03. 1965 / G. Bonsiepe // Zeitschrift der Hochschule für Gestaltung. — 1965. — No. 14, 15, 16. — S. 23–40.

References:

1. Bart, R. (1994). Ritorika obraza [Rhetoric of the image]. In *Izbrannyye raboty : Semiotika. Poetika*. G. K. Kosikov (comp.), (pp. 311–318). Moscow : Izdatelskaya gruppa «Progress», «Univers». (In Russian).
2. Shtok, M. (Comp.). (2009). *Vitalii Kulykov* [Vitaliy Kulikov]. Kyiv : Rodovid. (In Ukrainian).
3. Aleksandrova, I. I. (Comp.). (2015). *Vitaliy Kulykov. Hrafi-ka. Plakat* [Vitaliy Kulykov. Graphics. Poster]. Kharkiv : Vivat. (In Ukrainian & Russian).
4. Hladun, O. (2009). Teatralnyi plakat Kharkova 1970–1980-kh rokov : rehionalna spetsyfika [Theater poster of Kharkov 1970–1980s : regional specificity]. *Ukrainske mystetst-voznavstvo : materialy, doslidzhennia, retsenzii*, 9, 255–258. (In Ukrainian).
5. Hladun, O. D. (2005). Kharkivska shkola hrafi-ky (druga polovyna XX stolittia) [Kharkiv School of Graphics (second half of the twentieth century)]. *Extended abstract of candidate's thesis*. Kharkiv. (In Ukrainian).
6. Hladun, O. (2004). Kharkivskyi plakat 1970–1990-kh rr. [Kharkov poster of 1970–1990's]. *Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv*, 3, 23–27. (In Ukrainian).
7. Nikolaeva, M. A. (2012). *Istoriia reklamy i sredstv massovoi informatsii* [History of advertising and media]. Ekaterynburh. (In Russian).
8. Pivnenko, A. (1983). Vitalii Kulikov — master plakata [Vitaliy Kulikov is a master poster]. In *Sovetskaia grafika*. (Issue 7), (pp. 101–108). Moscow : Sov. khudozhnik, 101–108. (In Russian).
9. Tcygankov, V. (1988). Kakoi segodnia spektakl? [What's the play today?]. *Reklama*, 3, 9–11. (In Russian).
10. Shilo, A. V. (2009). Zаметki o tvorchestve V. N. Kulikova [Notes on the work of V. N. Kulikov]. In *Vitalii Kulykov*, (pp. 268–285). Kiyiv : Rodovid.
11. Eko, U. (1998). *Otsutstviuiushchaia struktura. Vedenie v semiologiiu* [Missing structure. Introduction in semiology]. A. G. Pogoniailo & V. G. Reznik (trans). Sankt-Petersburg : TOO TK “Petropolis”. (In Russian).
12. Bonsiepe, G. (1965). Visuel-verbale Rhetorik. *Zeitschrift der Hochschule für Gestaltung*, 14, 15, 16, 23–40. (In German).